

4. Зворотний зв'язок: учитель може аналізувати роботи учнів, завантажені в GeoGebra, та вносити свої коментарі.

Використання віртуальної дошки GeoGebra на уроках математики дозволяє активізувати навчальний процес, залучати учнів до самостійної діяльності та підвищувати їхній інтерес до предмету. Це один із прикладів ефективного застосування ІКТ у сучасній освіті, що сприяє глибшому розумінню математичних концепцій та розвитку критичного мислення.

Список використаних джерел

1. Ботузова Ю. В., Новікова А. О. Використання інтерактивної дошки на уроках математики. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип.168. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. С. 47 – 52. URL [<https://salo.li/e3E0b94>] (Дата звернення 27.03.2024 р.).
2. Лабудько С. П. Теорія та методика застосування інтерактивних засобів навчання. Методичні вказівки. Суми: Редакційно-видавничий відділ СОІППО, 2014. 48 с. URL [<https://salo.li/fA4E24E>] (Дата звернення 29.03.2024 р.).
3. Огнівчук, Л. М. Використання flash-технологій і java-аплетів в електронному навчальному курсі з елементарної математики. Інформаційні технології і засоби навчання. №4(48). 2015. С. 158–165. URL [<https://salo.li/560dAf2>] (Дата звернення 28.03.2024 р.).
4. Хміль Наталія, Кисельова Олеся Формування у майбутніх учителів навичок використання інтерактивних дошок в освітньому процесі. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2015. Вип.7. Ч.2. 300 с. URL [<https://salo.li/99051D0>] (Дата звернення 27.03.2024 р.).
5. Шабанова Л. М. Використання віртуальних дошок під час вивчення функцій у шкільному курсі математики. Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2023. Вип.1(21). С. 183 – 188. URL [<https://salo.li/b966507>] (Дата звернення 27.03.2024 р.).
6. GeoGebra – офіційна сторінка. URL [<https://www.geogebra.org/?lang=uk>] (Дата звернення 27.03.2024 р.).

Дмитро Мельниченко,

*студент IV курсу спеціальності 013 Початкова освіта
Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І. Я. Франка
Житомирської обласної ради, м. Коростишів, Україна*

НАЦІОНАЛЬНО - ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Ключові слова: Україна, патріотичне виховання, активна громадянська позиція, освіта, історія, молодь.

В умовах російської агресії, національно-патріотичне виховання в Україні стало не просто бажаним, а й необхідним. Нова Концепція національно-патріотичного виховання, затверджена Міністерством освіти і науки у 2022 році, надає детальні вказівки щодо його реалізації в сучасних умовах. Особливу увагу приділено військово-патріотичному вихованню як невід'ємній частині загального патріотичного виховання.

Важливим кроком у законодавчому закріпленні цих процесів стало ухвалення Закону України “Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності”. Цей закон чітко визначає поняття національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання, роблячи їх невід'ємною частиною державної політики. Він також забезпечує правову основу для системного розвитку цих сфер, які раніше були недостатньо врегульовані.

Національно-патріотичне виховання – це комплексний процес, спрямований на усвідомлення себе як частини українського народу, розуміння історії, культури та традицій своєї країни, формування поваги до законів, державних символів, готовності захищати інтереси держави.

Основні складові національно-патріотичного виховання:

- Громадянсько-патріотичне виховання: формування активної життєвої позиції, почуття відповідальності перед суспільством.
- Духовно-моральне виховання: формування власного світогляду, розвиток високих моральних цінностей.
- Співпраця із закордонними українцями: зміцнення зв'язків з українською діаспорою, популяризація України за кордоном.

Важливим інструментом для збереження національної ідентичності є виховання громадян, готових до спільних дій на благо країни, формування готовності захищати свою країну від зовнішніх загроз.

Національно-патріотичне виховання в психолого-педагогічних дослідженнях розглядається як "історично зумовлена і створена самим народом сукупність норм, ідеалів, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціально-правової практики, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючого покоління, у процесі якої засвоюються морально-правові норми, духовна і матеріальна культура нації, формується національна, правова свідомість і досягається соціально-духовна єдність покоління" [3].

Виховання ґрунтується на засадах родинного виховання, на ідеях і засобах народної педагогіки, наукової педагогічної думки, верховенства права, що уособлюють вищі зразки виховної мудрості українського народу.

Національний виховний ідеал патріотичного виховання базується на загальнолюдських цінностях і включає в себе ті риси, які відповідають духовності чи звичаям кожного народу. Зміст патріотичного виховання залежить від державного устрою, світогляду, релігії і моралі, від рівня розвитку культури, від національних особливостей народу.

У нормативно-правових документах патріотизм визначають як прагнення до свободи, любов до Батьківщини, вірність і служіння їй і своєму народові. Патріотизм не обмежується носінням синьо-жовтих стрічок, загортуванням у державний прапор і вигукуванням гасел. Це поняття невіддільне від мови народу, з яким ідентифікує себе патріот.

Важливим аспектом національно-патріотичного виховання є повага та любов до державної мови. Мовне середовище повинно впливати на формування студента-громадянина, патріота України. Ключова роль української мови у формуванні національної і культурної ідентичності визначається тим, що мова – це те, що робить Україну Україною, а українців – українцями. Саме мова є стрижневою ознакою українства. Саме через опанування мови формується національна і культурна ідентичність. Патріотизм несумісний із чужою мовою, тим більше мовою агресора. Пишаємось, що наша рідна, неповторна, милозвучна українська мова стала планетарною! Нею заговорив світ! Українська мова популярна на всіх континентах!

В умовах сучасних викликів особливого значення набуло формування патріотичної самосвідомості у молоді, адже саме від неї залежить майбутнє нашої країни. Ця робота охоплює усіх, без винятку, учасників освітнього процесу. Вивчення української мови, історії, географії, української літератури, правознавства, громадянської освіти спрямовано на формування переконливого почуття патріотизму і національної самосвідомості юнаків і дівчат. Важливу роль у цьому відіграє особистий приклад самого педагога, його погляди та практичні дії, що є взірцем для наслідування. Якість підготовленості наших педагогів до занять, використання різних форм і методів навчання та виховання не підлягає сумніву.

Вагому роль у пропагуванні ідеї патріотичного виховання як національного пріоритету України відіграє у коледжі студентське самоврядування. Саме ця організація, побудована на чисто демократичних засадах, є прикладом

справедливості, ініціативи, дієвості. Саме вони є ініціаторами акцій, флешмобів, актуальних проєктів. Кошти, зароблені на святкових ярмарках, інших заходів патріотичного спрямування ідуть на допомогу ЗСУ.

Завдання педагогів полягає у тому, щоб слова “Україна”, “національність” “патріотизм” набували для дитини особливого сенсу, тобто сприймалися “не лише розумом, а й серцем”. Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів - Герба, Прапора, Гімну. Отже, формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв'язку з цим національно-патріотичне виховання є важливою складовою освітнього процесу.

Майбутнє України в руках молоді. Від нас залежить, якою буде наша держава! А держава, як і родина, має бути дружною, сильною, здоровою, щасливою. Нехай любов до своєї Вітчизни, до рідного краю згуртує всіх нас для здійснення високої мети - процвітання Соборної Незалежної України!

Список використаних джерел

1. "Національно-патріотичне виховання в умовах війни" [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://salo.li/6FA00B4>
2. Національно-патріотичне виховання молоді в умовах війни [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/4660/4684>
3. Кернас Л.Ю., Чумаєва Ю.В., Котляр Л.І., Рубський В.М., Запорожцев Є.Г., Похмурний В.А. Теоретичні аспекти формування національної правової студентської молоді: філософський погляд на проблему. Перспективи та інновації науки. Серія «Психологія». №12 (30) 2023. С. 267-276
4. Національно-патріотичне виховання студентської молоді в умовах війни [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://er.dduvs.edu.ua/bitstream/123456789/14816/1/4.pdf>

Алла Хомярчук,

*викладачка циклової комісії суспільних та художньо-мистецьких дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Ключові слова: технологічна освітня галузь, компетентнісний підхід, творчі завдання, завдання, творчість, творча діяльність.

У сучасному світі інформаційних технологій особливої значущості набуває технологічна освітня галузь та роль, яку вона виконує щодо формування компетенцій здобувачів початкової освіти, необхідних не тільки для здійснення навчально-пізнавальної діяльності, але й у інших життєвих ситуаціях. Технологічна освітня галузь – це організований процес навчання та виховання, спрямований на формування технологічної, екологічної, економічної культури особистості здобувачів початкової освіти через розвиток творчого мислення, комплексу здібностей та якостей особистості.

Для зацікавленості та мотивації здобувачів початкової освіти до освітнього процесу, осмислення та усвідомленого сприйняття навчальної інформації, педагоги на практиці використовують сучасні активні та інтерактивні методи, освітні форми та засоби, до яких входить використання творчих завдань. Розробка та реалізація творчих завдань відповідають вимогам компетентнісного підходу, дозволяють організовувати діяльність репродуктивного, частково-пошукового та творчого напрямку.